

**РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ
НАРУШЕНИЙ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ**

**IMPLEMENTATION OF PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR OVERCOMING
CONNECTED SPEECH IMPAIRMENTS IN SENIOR PRESCHOOL
CHILDREN WITH SEVERE SPEECH IMPAIRMENTS**

ЧИСТОБАЕВА АННА ЮРЬЕВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Новосибирский государственный педагогический университет.

САВИНОВА ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА,

Новосибирский государственный педагогический университет.

CHISTOBAYEVA ANNA YUREVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Novosibirsk State Pedagogical University.

SAVINOVA DARIA VIKTOROVNA,

Novosibirsk State Pedagogical University.

Настоящая статья посвящена проблеме реализации педагогических условий преодоления нарушений связной речи у детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. Проанализированы нормативные документы, регламентирующие требования к разработке адаптированных образовательных программ дошкольного образования. Отмечено, что реализация педагогических условий играет ключевую роль в обеспечении полноценного развития детей в данном возрастном периоде. В работе охарактеризованы существующие педагогические условия, предлагаемые в теории и практике педагогической науки, а также, представлены результаты реализации данных условий в коррекционно-развивающей работе с детьми старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи по преодолению нарушений связной речи.

This article is devoted to the problem of implementing pedagogical conditions for overcoming disorders of coherent speech in older preschool children with severe speech disorders. The normative documents regulating the requirements for the development of adapted educational programs of preschool education are analyzed. It is noted that the implementation of pedagogical conditions plays a key role in ensuring the full development of children in this age period. The paper describes the existing pedagogical conditions proposed in the theory and practice of pedagogical science, and also presents the results of the implementation of these conditions in correctional and developmental work with older preschool children with severe speech disorders to overcome disorders of coherent speech.

Ключевые слова: педагогические условия, коррекционно-развивающая работа, связная речь, старший дошкольный возраст, тяжелые нарушения речи.

Key words: pedagogical conditions, correctional and developmental work, coherent speech, senior preschool age, severe speech disorders.

В свете внедрения инклюзивного образования в России наблюдается увеличение числа детей с ограниченными возможностями здоровья в группах дошкольных образовательных организаций. Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования предъявляет серьезные требования к организации образовательного процесса в группах комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Одно из этих требований заключается в создании педагогических условий, стимулирующих и способствующих нормальному речевому развитию детей с речевыми нарушениями.

Педагогические условия – это процесс, влияющий на развитие личности, представляющий собой совокупность внешних факторов (обстоятельств, обстановки) с единством внутренних сущностей и явлений [8].

Н.В. Ипполитова отмечала, что «педагогические условия отражают совокупность возможностей образовательной и материально-пространственной среды, влияющих положительно или отрицательно на ее функционирование» [2, с. 11]. Они создаются с целью обеспечения инклюзивного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях дошкольной образовательной организации. Увеличение числа детей с тяжелыми нарушениями речи в группах дошкольных образовательных организаций требует серьезного внимания к разработке и реализации педагогических условий, способствующих их успешному обучению и интеграции в социальную жизнь.

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в Федеральном законе № 273 «Об образовании в Российской Федерации» понимаются «условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение фронтальных и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» [3].

Также в статье 79 данного закона говорится, что «содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются федеральной адаптированной образовательной программой».

Развитие связной речи играет важную роль в формировании личности ребенка. В психологии и педагогике связную речь считают ключевым фактором, который объединяет различные аспекты психического развития: мышление, воображение, память и эмоции. Овладение связной устной речью рассматривается как одно из самых важных условий успешной подготовки к школьному образованию. Ее социальное значение и роль в формировании личности подчеркиваются как фундаментальные. Исследователи в области психологии и педагогики, такие как Т.В. Ахутина, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин и другие отмечают, что связная речь является высшей формой речевой мыслительной деятельности и определяет уровень развития ребенка.

Современные требования к дошкольному образованию ориентируют педагогов на развивающее образование, диктуют необходимость создания новых педагогических условий способствующих преодолению нарушений связной речи детей с тяжелыми нарушениями речи.

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина исследуя проблему речевых нарушений, убеждены, в том, что «нарушение речевой деятельности плохо влияет на все сферы личности дошкольника:

1. Затруднено развитие познавательной деятельности;

2. Снижается уровень запоминания, нарушаются все виды памяти, дети с трудом овладевают мыслительными операциями, нарушаются формы общения и межличностного взаимодействия;

3. Замедляется развитие игровой деятельности, которая является ведущей деятельностью дошкольного возраста, также играющая большую роль в отношении общего психического развития» [5, с. 127].

Исследование и анализ результатов многочисленных научно-педагогических исследований указывают на различные типы педагогических условий, предлагаемых в теории и практике педагогической науки: организационно-педагогические, выделенные учеными, такими как В.А. Беликов, Е.И. Козырева, С.Н. Павлов, А.В. Сверчков, а также психолого-педагогические, описанные в работах Н.В. Журавской, А.В. Круглия, А.В. Лысенко, А.О. Малыгина, А.Х. Хушбахтов и других, и дидактические условия, рассмотренные М.В. Рутковской и другими исследователями» [4, с. 81].

З.Х. Хисматуллина подчеркивает важность учета следующих аспектов при организации коррекционной работы с детьми старшего дошкольного возраста, страдающими тяжелыми нарушениями речи:

1. Направленность образовательного процесса на коррекцию.
2. Индивидуальные особенности каждого ребенка.
3. Поддержание комфортного психоэмоционального состояния.
4. Применение современных педагогических методов, с целью улучшения образовательного процесса и повышения его эффективности» [6, с. 234].

А.Х. Хушбахтов указывает, что для обеспечения эффективной коррекционно-развивающей помощи детям старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи необходимо создать специальные условия, которые включают:

1. Применение специфических методов, техник и материалов обучения, а также использование специализированных образовательных и коррекционных программ, адаптированных к особым образовательным потребностям детей.

2. Организация дифференцированного и индивидуального обучения, учитывающего особенности нарушений развития каждого ребенка.

3. Проведение комплексного воздействия на детей с тяжелыми нарушениями речи через индивидуальные и групповые коррекционные занятия, а также создание условий для поддержания их здоровья [7].

Н.И. Бурова, Л.Б. Хрущёва также считают, что для преодоления нарушений связной речи у детей старшего дошкольного возраста, страдающих тяжелыми нарушениями речи, важно создать специальные условия:

1. Необходима организация специализированной работы, адаптированной к потребностям и возможностям детей с тяжелыми нарушениями речи.

2. Важно тщательно отбирать речевой материал, который будет способствовать развитию связной речи и соответствовать уровню понимания и интересам детей.

3. Следует создать поддерживающую среду, где дети будут чувствовать себя комфортно и мотивированно для обучения.

4. Использование разнообразных упражнений и методик необходимо для развития навыков выражения мыслей и идей в связной форме.

5. Важно сотрудничество с другими педагогами и специалистами, чтобы объединить усилия в помощи детям с нарушениями речи.

6. Педагогическая работа должна быть подкреплена научными и методическими знаниями, а также взаимодействием с родителями для поддержки детей в обучении.

7. При разработке программы следует учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка и стимулировать их интерес к обучению [1].

Итак, в своем исследовании для преодоления нарушений развития связной речи мы реализовывали следующие педагогические условия:

1. Организовано и реализуется по адаптированной образовательной программе и индивидуальному образовательному маршруту.

2. Систематизированы специальные методы и приемы коррекционно-развивающей работы по преодолению нарушений связной речи у старших дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.

3. Создана предметно-пространственная развивающая образовательная среда, обеспечивающая совокупность компонентов (содержательный, материально-организационный, личностный) стимулирующая разнообразные формы речевой активности детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, направленная на создание предпосылок к развитию связной речи.

4. Описана и обоснована система фронтальных и индивидуальных коррекционных занятий, с учетом последовательности от простого к сложному, с целью преодоления нарушений связной речи у детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.

Реализация данных условий позволила нам добиться следующих результатов исследования. На констатирующем этапе обследования детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи преобладал низкий уровень развития связной речи. При выполнении диагностических заданий старшие дошкольники допускали: замены близких по смыслу слов, неверности и ошибки в употреблении слов, использование слов в расширенном и диффузном значении. Отмечалась несформированность семантических полей внутри лексической системы языка, ограниченность объема словаря и всех знаменательных частей речи. Дети не могли самостоятельно составить рассказ, не соблюдали логическую последовательность, не использовали средства выразительности и делали большие паузы и остановки.

Однако на контрольном этапе ситуация изменилась, дети с низкого уровня развития связной речи, перешли на средний и высокий уровни развития связной речи. Это свидетельствует о положительной динамике и улучшении навыков связной речи у детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, после проведения коррекционно-развивающей работы при реализации предложенных педагогических условий.

На рис. 1 представим сравнительный анализ детей старшего дошкольного возраста по уровню развития связной речи отраженном на констатирующем и контрольном этапах.

Рис. 1. Сравнительный анализ распределения детей старшего дошкольного возраста на констатирующем и контрольном этапах

Создание специальных педагогических условий для оказания коррекционно-развивающей помощи детям старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи является крайне важным аспектом образовательного процесса. Индивидуальный подход, применение специализированных программ, а также дифференцированное обучение позволяют учитывать уникальные потребности каждого ребенка и максимально эффективно работать над преодолением его речевых трудностей. Комплексное воздействие на ребенка как на индивида и на уровне групповых занятий способствует более глубокой интеграции и успешному развитию.

Таким образом, разработка и реализация эффективных педагогических условий для преодоления нарушений связной речи играют ключевую роль в обеспечении полноценного развития детей в данном возрастном периоде. Развитие связной речи у детей с тяжелыми нарушениями речи представляет собой сложную проблему, требующую комплексного подхода со стороны специалистов и родителей. Важно осознать, что каждый ребенок уникален и может нуждаться в индивидуальном подходе к коррекции его речевых проблем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бурова Н.И., Хрущёва Л.Б. Педагогические условия, обеспечивающие эффективность развития связной речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня: методические рекомендации для педагогов дошкольных образовательных учреждений. Челябинск: Изд-во «Библиотека А. Миллера», 2019. 126 с.
2. Ипполитова Н.В., Стерхова Н. С. Анализ понятия «педагогические условия» // Новые исследования в педагогических науках. М.: Педагогика, 1987. №1. С. 29-32.
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения 20.04.2024).
4. Фельк Е.А. Связная монологическая речь старших дошкольников с нормой развития и с тяжелыми нарушениями речи // Молодой ученый. 2023. № 10. С. 235-237.
5. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи детей дошкольного возраста. М.: ВЛАДОС, 2020. 300 с.
6. Хисматуллина З.Х. Организация образовательного процесса с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи. Тюмень: Преемственность в образовании. 2018. № 19. С. 232-235.
7. Хушбахтов А.Х. Терминология «педагогические условия» // Молодой ученый. 2019. №23. С. 1020-1022.
8. Шалин М.И. Организационно-педагогические условия развития конкурентоспособности личности старшеклассника // Теория и практика образования в современном мире: материалы III Междунар. науч. конф. СПб.: Реноме, 2013. С. 47-49.

© Чистобаева А.Ю., Савинова Д.В., 2024.